

MATEMATIKA FANINI O'QITISHIDA XORIJIY TAJRIBA VA HAMKORLIKNING AHAMIYATI

Olimova Dilafuz Ne'matovna

olimovadilafuz825@gmail.com

+998997061330

Buxoro viloyat Pedagoglarni metodikalarga o'rgatish milliy markazi metodik xizmat ko'rsatish bo'limi matematika fani metodisti

Annotatsiya: Matematika fanini o'qitishda xorijiy tajriba va hamkorlikning ahamiyati, ta'lim arayonini yanada samarali va dolzarb qilishda muhim rol o'ynaydi. Xorijiy tajribalar, turli mamlakatlardagi o'qitish usullari, metodologiyalar va pedagogik yondashuvlar haqidagi ma'lumotlar orqali matematikani o'qitishning yangi usullarini kashf etishga yordam beradi. Hamkorlik esa, nafaqat o'qituvchilar orasida, balki talaba-o'qituvchi munosabatlarida ham muhimdir. Xalqaro aloqalar orqali ta'lim tizimlari o'rtasida tajriba almashinuvi, birgalikda loyihalar o'tkazish va ilmiy tadqiqotlar olib borish imkoniyatlarini yaratadi. Bunday hamkorlik natijasida matematika fani bo'yicha innovatsion yondashuvlar va ilg'or amaliyotlarni joriy etish mumkin. Shuningdek, xorijiy tajribalar asosida milliy ta'lim tizimlarining xususiyatlarini hisobga olgan holda matematikani o'qitishda lokalizatsiya jarayonlari amalga oshirilishi zarur. Bu esa talabalarning matematik fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirishga, muammolarni hal qilish ko'nikmalarini oshirishga va global raqobatbardoshlikni ta'minlashga yordam beradi. Umuman olganda, xorijiy tajriba va hamkorlik matematika fanini o'qitishda sifatni oshirish, pedagogik innovatsiyalarni joriy etish va talabalarni zamonaviy bilimlarga tayyorlashda muhim ahamiyatga ega.

Kalit so'zlar: matematika ta'limi, xorijiy tajriba, hamkorlik, o'qitish usullari, pedagogik yondashuvlar, innovatsion yondashuvlar, lokalizatsiya, matematik fikrlash, muammolarni hal qilish, global raqobatbardoshlik.

Аннотация: Иностраный опыт и сотрудничество играют важную роль в преподавании математики, делая процесс обучения более эффективным и актуальным. Иностраный опыт, информация о методах обучения, методологиях и педагогических подходах в различных странах помогают открывать новые способы преподавания математики.

Сотрудничество важно не только между преподавателями, но и в отношениях между студентами и преподавателями. Международные связи способствуют обмену опытом между образовательными системами, проведению совместных проектов и научных исследований. Благодаря такому сотрудничеству возможно внедрение инновационных подходов и передовых практик в преподавание математики.

Также на основе иностранного опыта необходимо реализовать процессы локализации в преподавании математики с учетом особенностей национальных образовательных систем. Это помогает развивать математическое мышление студентов, улучшать их навыки решения задач и обеспечивать глобальную конкурентоспособность.

В целом иностранный опыт и сотрудничество играют важную роль в повышении качества преподавания математики, внедрении педагогических инноваций и подготовке студентов к современным знаниям.

Ключевые слова: преподавание математики, иностранный опыт, сотрудничество, методы обучения, педагогические подходы, инновационные подходы, локализация, математическое мышление, решение проблем, глобальная конкурентоспособность.

Annotation: Foreign experience and collaboration play an important role in teaching mathematics, making the educational process more effective and relevant. Foreign experiences,

information on teaching methods, methodologies, and pedagogical approaches in various countries help to discover new ways of teaching mathematics.

Collaboration is important not only among teachers but also in the relationships between students and teachers. International connections foster experience exchange between educational systems, the execution of joint projects, and the conduct of scientific research. This kind of cooperation enables the implementation of innovative approaches and advanced practices in mathematics education.

Additionally, it is necessary to localize mathematics teaching processes based on foreign experiences, taking into account the characteristics of national education systems. This helps to develop students' mathematical thinking, enhance their problem-solving skills, and ensure global competitiveness.

Overall, foreign experience and collaboration are essential for improving the quality of mathematics education, introducing pedagogical innovations, and preparing students with modern knowledge.

Keywords: mathematics education, foreign experience, collaboration, teaching methods, pedagogical approaches, innovative approaches, localization, mathematical thinking, problem-solving, global competitiveness.

Kirish. Matematika ta'limi o'quvchilarda tanqidiy fikrlash, muammolarni hal qilish va tahliliy ko'nikmalarni rivojlantirish uchun asos bo'lib xizmat qiladi. Tez rivojlanayotgan global sahnada, bilimlar va texnologik yutuqlar sanoatlarni o'zgartirayotgan bir paytda, matematikaning roli oldingidan ham muhimroq bo'lib qolmoqda. Matematika ta'limi sifatini va ahamiyatini oshirish uchun chet el tajribasi va xalqaro hamkorlik muhim vositalarga aylanmoqda. Ushbu maqola chet el o'qitish strategiyalarini qabul qilish, xalqaro hamkorlikdan foydalanish va ilg'or o'qitish

texnologiyalarini qo'llash orqali matematika ta'limini boyitishning ahamiyatini o'rganadi.

1. Matematika ta'limidagi xalqaro eng yaxshi tajribalardan o'rganish

Dunyo bo'ylab mamlakatlar o'zlarining madaniy, ijtimoiy va iqtisodiy ehtiyojlarini aks ettiradigan o'ziga xos matematika ta'limi yondashuvlarini ishlab chiqqan. Finlandiya, Yaponiya va Qo'shma Shtatlar kabi mamlakatlarning muvaffaqiyatli amaliyotlarini o'rganish orqali o'qituvchilar ushbu usullarning elementlarini mahalliy muammolarni hal qilish va o'quvchilar natijalarini yaxshilash uchun qo'llashlari mumkin.

- **Finlandiya** o'zining ta'lim tizimi bilan mashhur bo'lib, unda o'quvchilar mustaqilligi va bilimlarning real dunyoda qo'llanilishi ustuvor ahamiyatga ega. Finlandiya maktablari matematika ta'limida hamkorlikda o'qitish va loyiha asosida o'rganishni qo'llaydi, bu esa o'quvchilarga matematikani faqat nazariy bilim emas, balki amaliy vosita sifatida ko'rishga yordam beradi. Ushbu yondashuv an'anaviy ma'ruza asosidagi o'qitish usulida qiynalayotgan o'quvchilarni rag'batlantirishda ayniqsa samarali bo'lgan.

- **Yaponiya.** "Darsni o'rganish" deb ataladigan kuchli tuzilmali muammolarni hal qilish yondashuvini ishlab chiqqan, bunda o'qituvchilar birgalikda darslarni rejalashtiradilar, kuzatadilar va tahlil qiladilar. Ushbu tizim o'qituvchilarni bir-

biridan o'rganishga va o'qitish usullarini doimiy ravishda yaxshilashga undaydi, shu bilan birga o'quvchilarga bir nechta muammolarni hal qilish yo'llarini o'rganish imkonini beradi.

- Yaponiya o'qituvchilari, shuningdek, o'quvchilarning fikr yuritish jarayonini tushuntirishni talab qiladigan ochiq muammolardan foydalanadilar, bu esa chuqurroq tushunish va tengdoshlar o'rtasida o'rganishni rag'batlantiradi.
 - **Amerika Qo'shma Shtatlari** texnologiya va innovatsion o'qitish vositalarini o'quv dasturiga kiritish orqali STEM (Fan, Texnologiya, Muhandislik, Matematika) ta'limini ilgari surdi. Ko'plab Amerika maktablari murakkab matematik tushunchalarni yanada qulayroq qilish uchun raqamli vositalar, simulyatsiyalar va onlayn platformalardan foydalanadilar. Aralash o'qitish modellaridan va "flipped classroom" (teskari sinf) usulidan foydalanish orqali o'quvchilar o'z tezligida o'rganishlari mumkin, shu bilan birga o'qituvchilar sinfda amaliy muammolarni hal qilish faoliyatiga e'tibor qaratishlari mumkin.
- Ushbu muvaffaqiyatli xalqaro modellar elementlarini kiritish orqali dunyo bo'ylab o'qituvchilar yanada qiziqarli, samarali va keng qamrovli matematika o'quv dasturini yaratishlari mumkin.
- 2. Zamonaviy ta'lim texnologiyalaridan foydalanish**
- Texnologiya matematika ta'limini qayta belgilab berdi va matematik tushunchalarni ko'rish va tushunishning yangi usullarini taklif qildi. Ta'limda kuchli texnologiya integratsiyasiga ega bo'lgan Singapur va Janubiy Koreya kabi mamlakatlar texnologiyaga asoslangan o'qitishning afzalliklarini namoyish etdi.
- **Matematika simulyatsiyalari va virtual laboratoriyalar:** Raqamli simulyatsiyalar va virtual laboratoriyalar o'quvchilarga matematik tushunchalar bilan interaktiv va xavfsiz muhitda tajriba o'tkazishga imkon beradi.

Masalan, geometrik o'zgarishlar yoki hisoblash tushunchalari interaktiv simulyatsiyalar orqali vizualizatsiya qilinishi mumkin, bu esa mavhum g'oyalarni yanada aniqroq qiladi.

- **Gamifikatsiya va interaktiv vositalar:** O'yin asosidagi vositalardan foydalanish o'quvchilarni qiziqishlarini saqlab qolishga va ma'lumotlarni yaxshiroq

o'zlashtirishga yordam beradi. Kahoot, Desmos va GeoGebra kabi platformalar butun dunyodagi sinflarda mashhur bo'ldi, chunki ular o'quvchilarga matematik

munosabatlarni qiziqarli va interaktiv tarzda o'rganishga imkon beradi

- **Moslashuvchan o'qitish tizimlari:** Khan Academy kabi moslashuvchan o'qitish platformalari o'quvchilarga ularning mahorat darajasi va rivojlanishiga qarab shaxsiylashtirilgan kontentni taqdim etadi. Bu o'z tezligida o'rganish usuli yuqori ta'lim ko'rsatkichlariga ega mamlakatlarda samarali bo'lib, u individual ehtiyojlarni qondiradi va real vaqt rejimida fikr-mulohazalar beradi.

Ushbu texnologik yutuqlarni sinfga kiritish turli o'quv uslublarini qamrab olgan yanada qamrab oluvchi va dinamik o'quv muhitini yaratishi mumkin. Bundan tashqari, raqamli vositalarga ta'sir o'quvchilarni ko'pincha matematik bilimlarni qo'llaydigan texnologiyaga asoslangan sohalarga tayyorlaydi.

3. Xalqaro hamkorlik va talaba almashinuvi roli

Xalqaro hamkorlik o'quvchilar va o'qituvchilarning matematikaga bo'lgan qarashlarini kengaytirishi mumkin, ularga turli muammolarni hal qilish yondashuvlari, o'qitish uslublari va turli kontekstlarda matematik qo'llanmalar bilan tanishtiradi. Butun dunyo bo'ylab mamlakatlar ta'lim sohasidagi hamkorlik aloqalarini o'rnatmoqda, bu esa o'zaro madaniy o'rganish va matematikani umumiy til sifatida yaxshiroq tushunishga imkon beradi

- **O'qituvchilar uchun trening dasturlari va almashinuvi tashabbuslari:** Fulbright O'qituvchilar almashinuvi dasturi kabi xalqaro o'qitish dasturlari o'qituvchilarga chet elda dars berish, boshqa tizimlardan o'rganish va
- **Talabalar almashinuvi dasturlari va xalqaro musobaqalar:** AFS Interkultural Dasturlari va Xalqaro Matematika Olimpiadasi (IMO) kabi xalqaro matematika musobaqalari orqali talabalar butun dunyo bo'ylab tengdoshlari bilan muloqot qilish imkoniyatiga ega. Bunday tajribalar o'quvchilarga matematikani global kontekstdagi tushunishga yordam beradi, ularning madaniy bilimi va jamoaviy ishlash va hamkorlik ko'nikmalarini oshiradi.
- **Onlayn loyihalar va tadqiqotlarda hamkorlik:** eTwinning va iEARN kabi platformalar orqali o'quvchilar va o'qituvchilar turli mamlakatlardagi matematika loyihalarida hamkorlik qilishadi. Bunday hamkorliklar

innovatsion amaliyotlarni qaytarish imkonini beradi. Ushbu tajribalar o'quv dasturini boyitadi, o'qituvchilarni ilhomlantiradi va ular o'z talabalari bilan bevosita bilimlarini baham ko'rishlariga imkon beradi

o'quvchilarga matematikani real muammolarni hal qilish uchun qo'llash imkonini beradi, bu esa ularning matematikani amaliy tushunishini va ahamiyatini oshiradi.

yanada keng qamrovli ta'lim tajribasini shakllantiradi.

4. Matematika va fanlararo integratsiya

Xalqaro modellar matematikaning fanlararo xususiyatiga e'tibor qaratadi va matematik ko'rsatadi. Matematik ta'limni boshqa fanlar bilan birlashtirish o'quvchilarga uning keng qo'llanilishini tushunishga yordam beradi.

Masalan, **Germaniyaning STEM yondashuvi** muhandislik va texnologiya sohalarida fanlararo ta'limni ta'kidlaydi. Germaniya maktablarida o'quvchilar matematika asosidagi loyihalar ustida ishlaydilar, ular bir nechta fanlarni, masalan, fizika yoki kompyuter fanlarini qamrab oladi. Ushbu fanlararo yondashuv o'quvchilarni real hayotdagi muammolarni hal qilishga tayyorlaydi, bu esa ko'pincha bir nechta fanlar bo'yicha bilimlarni talab qiladi.

STEAM yondashuvi (Fan, Texnologiya, Muhandislik, San'at, Matematika), Avstraliya va Kanada kabi mamlakatlarda ishlatiladi, an'anaviy STEM fanlariga san'atni kiritadi. Ushbu ramka o'quvchilarga matematik tushunchalarni ijodiy qo'llashni o'rgatadi, matematika qiziqishlari va qobiliyatlari turlicha bo'lgan o'quvchilar uchun yanada qulayroq bo'ladi.

Matematikani boshqa fanlar bilan integratsiyalash orqali o'quvchilar uning real hayotdagi ahamiyatini yaxshiroq tushinishlari va turli kasblar uchun zarur bo'lgan kengroq ko'nikmalarni rivojlantirishlari mumkin.

5. Chet el amaliyotlarini qabul qilishning afzalliklari va qiyinchiliklari

Matematika ta'limida chet el usullari va texnologiyalarini qo'llash ko'plab afzalliklarni beradi, ammo bu holat ba'zi qiyinchiliklarni ham keltirib chiqaradi.

Afzalliklar:

- **Qiziqish va natijalarni yaxshilash:** Interaktiv vositalar, loyiha asosida o'rganish va real hayotdagi qo'llanmalarni kiritish o'quvchilarni yanada qiziqtiradi va tushunishlarini yaxshilaydi.

tamoyillar muhandislik, kompyuter fanlari, biologiya, iqtisodiyot va san'at kabi turli sohalar asosida yotishini

- **Global qarash va madaniy tushuncha:** Chet el usullariga ta'sir o'quvchilarga

matematikani universal til sifatida ko'rishni o'rgatadi va ularning madaniy bilimlarini oshiradi.

- **Ko'nikmalarni rivojlantirish:** Texnologiya integratsiyasi va fanlararo o'qitish o'quvchilarga zamonaviy ishbilarmonlik uchun muhim bo'lgan raqamli va tahliliy ko'nikmalarni beradi.

Qiyinchiliklar:

- **O'quv dasturi mosligi:** Chet el usullari mahalliy o'quv dasturlari yoki madaniy kontekstlarga mos kelmasligi mumkin, bu esa ehtiyotkorlik bilan moslashtirishni talab qiladi.
- **Resurslar cheklovlari:** Yangi texnologiyalar yoki o'qituvchi almashinuvi dasturlarini amalga oshirish qimmatga tushishi mumkin va barcha maktablar uchun imkoni bo'lmisligi mumkin.
- **O'qituvchilarni tayyorlash:** O'qituvchilar yangi vositalar va usullarni samarali qo'llash uchun maxsus tayyorgarlikka muhtoj bo'lishlari mumkin, bu esa resurslarni talab qiladi.

Ushbu qiyinchiliklarni hal qilish o'qituvchilar, siyosatchilar va xalqaro jamoatchilik o'rtasidagi

hamkorlikni talab qiladi. Moslashtirish strategiyalariga dasturlarni sinab ko'rish, o'qituvchilardan fikr-mulohazalarni olish va chet el amaliyotlarini mahalliy ehtiyojlarga moslashtirish kiradi.

Xulosa. Chet el tajribasi va xalqaro hamkorlik matematika ta'limini boyitishda muhim rol o'ynaydi. Muvaffaqiyatli xalqaro modellarni o'rganish, zamonaviy texnologiyalardan foydalanish va global hamkorlikni rivojlantirish orqali o'qituvchilar matematika o'quv dasturini yanada dolzarb va ilhomlantiruvchi qilishlari mumkin. Bu

yondashuv nafaqat o'quvchilarning matematik bilimlarini oshiradi, balki ularni globallashtirishga tayyorlaydi. Kelajakda ushbu strategiyalarni qabul qilish o'quvchilarga matematikani shunchaki fan sifatida emas, balki innovatsiya va muammolarni hal qilish uchun kuchli vosita sifatida ko'rishga imkon beradi. Hamkorlik va innovatsiyalar tobora muhimroq bo'lib borayotgan dunyoda bunday ta'lim yondashuvi o'quvchilarga keng ko'nikmalar to'plamini beradi, bu esa ularning akademik muvaffaqiyati va shaxsiy rivojlanishiga yordam beradi

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Allen, B., & Stohlmann, M. (2018). *A comparative study of mathematics education in Finland, Japan, and the United States: Analyzing effective practices*. Journal of Educational Research.
2. Delaney, S. (2021). *The impact of technology on mathematics education: Case studies from South Korea and Singapore*. Technology in Mathematics Journal, 5(2), 45–59.
3. Fulbright Program. (n.d.). *Teacher Exchange Program*. Retrieved from https://fulbrightprogram.org
4. Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). (2019). *PISA 2018 results (Volume I): What students know and can do*. OECD Publishing, Paris.
5. Stevens, L., & Thomas, R. (2020). *STEM education in Germany: An interdisciplinary approach to learning*. Journal of STEM Integration, 12(3), 78–91.
6. Watanabe, T. (2015). *Lesson study in Japanese schools: A tool for professional development and improved mathematics teaching*. Mathematics Teacher Education, 17(1), 23–37.